

HANDALAKNI KO'CHATIDAN PLYONKA OSTIDA VA OCHIQ DALADA YETISHTIRISH SAMARADORLIGI

I.O.Beknazarov

Toshkent davlat agrar universiteti tayanch doktoranti.

M.X.Aramov

Termiz agrotexnologiyalar va innovatsion rivojlanish inistituti professori

Annotasiya: Ushbu maqolada handalakni yetishtirishda ko'chat usulidan foydalangan holda ochiq dalada hamda plyonka ostida yetishtirishning afzalligi, aholini erta bahorda yangi poliz ekinlari bilan taminlashda hosildorlikni oshirishga qaratilgan tajriba natijalari keltirilgan.

Kalit so'zlar: ko'chat, plyonka ostida, ochiq dalada, Kichkintiy navi, palak uzunligi, yon shoxlar soni, asosiy poya uzunligi, hosildorlik, rivojlanish dablari.

«Dunyo bo'yicha bugungi kunda aholining sog'lom ovqatlanishini ta'minlash dolzarb vazifa bo'lib bormoqda. Bu borada poliz mahsulotlarining o'rni beqiyos bo'lib, tibbiy me'yorga ko'ra har bir insonning yillik poliz iste'mol me'yori 98 kg dan kam bo'lmasligi kerak. Poliz mahsulotlari orasida qovun yetakchilik qiladi va shu bois dunyoning ko'plab mamlakatlarida qovun katta (774,8 ming ga) maydonlarda yetishtiriladi»¹. Dunyo bo'yicha bugungi kunda qovun 6,2 mln gektar maydonga yekilib 142,4 mln tonna atrofida mahsulot yetishtirilmoqda, o'rtacha hosildorlik 24,5 t/ga ni tashkil yetgan. Yeng ko'p poliz yekinlarini ishlab chiqaruvchi davlatlar Xitoy, Turkiya, Ispaniya, Hindiston, AQSh, Eron, Misr Rossiya kabilar hisoblanadi¹.

Shu bilan birga, AQSh, Rossiya va Yevropaning bir qator mamlakatlarida aholini yekologik toza poliz mahsulotlari, xususan, qovun mahsulotlari bilan ta'minlashda import hajmi oshmoqda.

¹ <https://www.atlasbig.com/ru/strany-po-proizvodstvu-dыni>

Ushbu mamlakatlarda qovunning ultra tezpishar, shuningdek turli muddatlarda yekib yetishtirishga yaroqli, uzoq saqlanuvchan, mevalarining hajmi kichik, ammo serhosil va uglevodlarga boy navlarini yaratish, yetishtirish texnologiyalarini yanada takomillashtirish asosida maydon birligidan olinadigan hosildorlikni oshirish dolzarb vazifalardan hisoblanadi.

Dunyoda qovun yetishtirish bo'yicha yetakchilik qilayotgan mamlakatlarda qovunni turli muddatlarda, ayniqsa ertagi va himoyalangan joylarda yetishtirishga mos navlarini yaratish, yetishtirish texnologiyalarini takomillashtirish borasida ko'plab ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Bir qator mamlakatlarda qovunni qishki mavsumda issiqxonalarda yetishtirish texnologiyasi va issiqxonalarda yetishtirishga mos navlari yaratilgan, ultra tezpishar va eksportbop qovun navlari yetishtirilmoqda. Qovun genofondini yanada boyitish, uning eksportbop navlar assortimentini kengaytirish asosida qovun eksporti salohiyatini yanada oshirish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi.

O'zbekistonda 2022-yilda umumiy 63 ming gektar maydonga qovun ekilgan bo'lib, shundan 51,5 ming gektar fermer va qishloq xo'jaligi korxonalarini hissasiga to'g'ri keladi (37,4 ming gektar asosiy maydon, 1,9 ming gektar bog'-tok qator orasi va 12,2 ming gektar takroriy maydon).

Ushbu ekilgan maydonlardan joriy yilda jami 1,3 mln tonna qovun yetishtirish rejalashtirilgan. Shundan yetishtirilgan 1 mln tonna qovun fermer va qishloq xo'jaligi korxonalarini hissasiga to'g'ri keladi.

Mamlakatimizda so'nggi yillarda aholini sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash va eksport salohiyatini tubdan oshirishga alohida e'tibor berilmoqda. O'zbekistonda ham olib borilayotgan ilmiy izlanishlarda qovunni hududlarda yetishtirish bo'yicha tadqiqotlar amalga oshirilgan. Biroq, qovun mevalarini mahalliy usullarda saqlash bo'yicha ilmiy izlanishlar etarlicha emas. O'zbekiston

Respublikasining “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi”da “Qishloq xo‘jaligini ilmiy asosda intensiv rivojlantirish orqali dehqon va fermerlar daromadini kamida 2 baravar oshirish, qishloq xo‘jaligining yillik o‘sishini kamida 5 foizga etkazishda, ayniqsa, 2026 yilga borib oziq-ovqat mahsulotlari hajmini 7,4 mln tonnaga, qayta ishlash darajasini meva-sabzavot bo‘yicha 28 foizga etkazish”ga alohida e‘tibor qaratilgan.

Shu o‘rinda poliz ekinlari, jumladan handalak yetishtirishni ko‘paytirish muhim o‘rin tutadi. Poliz ekinlaridan qovoq uzoq vaqt saqlanish xususiyatiga ega. Handalak ekinlarini yetishtirish esa erta bahorda poliz mahsulotlari taqchil vaqtda ularga bo‘lgan talabni qondiradi.

Janubiy (Surxondaryo va Qashqadaryo) voha qovunlari, jumladan handalaklarini o‘rganish bo‘yicha keyingi 30-40 yil davomida tadqiqotlar olib borilmagan. Shuni hisobga olib 2021-2022 yillarda SPEvaKITI Surxondaryo ilmiy tajriba stansiyasida respublikamizning turli mintaqalaridan keltirilgan 40 dan ortiq handalak nav namunalari o‘rganildi. Yetishtirish usullari bo‘yicha ilmiy izlanishlar olib borildi.

Tadqiqot ob‘ekti va uslubi. Yetishtirish texnologiyasini ayrim elementlarini o‘rganish bo‘yicha tadqiqot ob‘ekti bo‘lib handalakning Kichkintoy navi xizmat qildi. Tajriba to‘rt qaytariqli. Hisob bo‘lmachasi maydoni 14,0 m². Bo‘lmacha 2 qatorli va undagi o‘simliklar soni 20 ta.

Tadqiqotlar “Sabzavotchilik, polizchilik va kartoshkachilikda tajribalar o‘tqazish metodikasi” (Toshkent, 2002) (3), Рекомендации по апробации овощных культур и кормовых корнеплодов (Л.,1982) (2), Методика опытного дела в овощеводстве и бахчеводстве (М.,1992) (1) kabi uslubiy ko‘rsatmalar asosida olib borildi. Plyonka ostidga ko‘chatidan ekish uchun urug‘lar 20-fevral kuni kuni issiqxonalarda tuvakchalarga ekildi. Tayyor bo‘lgan ko‘chatlar plyonka ostiga 15-mart kuni ko‘chirib o‘tqazildi. Ochiq dalaga ko‘chatidan ekish uchun urug‘lar issiqxonaga 15-martda oziqali tuvakchalarga qadaldi. Tayyor bo‘lgan ko‘chatlar ochiq dalaga 5-aprelda ekildi.

Tadqiqot natijalari. Surxondaryo viloyati O'zbekistonning janubiy, yani issiq hududi bo'lganligi uchun bu yerda handalakni erta muddatda yetishtirish uchun qulay ob-havo sharoiti mavjud. Shu bilan birga vaqtinchalik tunelsimon vaqtinchalik qurilmalarda plyonka ostida issiqsevar o'simliklardan erta bahorda juda ham erta muddatda hosil olish mumkin. Ko'chat usuli bilan esa bundan ham erta muddatda hosil yetishtirish imkonini beradi. Handalakni plyonka ostiga ko'chati bilan ekilganda may oyining birinchi yarmida hosil olishga erishildi.

Ochiq dalaga handalak ekish mumkin bo'lmagan vaqtda issiqxonalarda handalak ko'chatlarini tayyorlandi, aprel oyining boshida yani 5-aprel kuni tayyor ko'chatlar ochiq dalaga ekildi va ko'chat ekilgan vaqtdan 56 kun o'tib birinchi hosili olindi.

Ko'chatidan plyonka ostiga ekilganda 59 kunda birinchi hosil pishib yetildi. Ochiq dalada ko'chatidan ekilgan Kichkintoy navi kunlarning isishi va namlikning kamayishi tasirida pishib yetilish davri uch kunga qisqardi(1-jadval).

1-jadval

Handalak ko'chatlarini plyonka ostida va ochiq dalada ekilganda rivojlanish davrlarining davomiyligi, 2021-2023 y.y.

t/r	Tajribalar	Urug' ekilgan sana	Ko'chat ekilgan sana	Unib chiqishi		Unib chiqkandan 1- chinbarg paydo bo'lishig acha		Ko'chat ekilgandan							
								otalik gullar ochilishi gacha		onalik gullar ochilish igacha		meva hosil bo'lishi gacha		meva pishishi gacha	
								10 %	75 %	10 %	75 %	10 %	75 %	10 %	75 %
1	Plyonka ostida ko'chatidan	20.02	15.03	5	7	7	10	18	21	23	25	27	29	59	64
2	Ochiq dalada ko'chatidan	15.03	5.04	5	7	7	9	17	20	21	25	25	30	56	61

Poliz ekinlari ko‘chatlari 25 kundan 35 kungacha bo‘lgan vaqtda dalaga ekish uchun tayyor bo‘ladi. Handalak ko‘chatlarini ekishda ham ko‘chatlar ikki, uch chinbarg chiqarishi bilan plyonka ostiga va ochiq dalaga ekildi. Bu davr 20 kunni tashkil etdi. Ko‘chat ekilgandan otalik gullarini paydo bo‘lgunigacha plyonka ostida ekilganda 18 kun, ochiq dalada 17 kun kerak bo‘ldi. Onalik gullari paydo bo‘lishi ko‘chat ekilgandan plyonka osida 23 kun, ochiq dalada 21 kun kerak bo‘ldi. Handalak mevalari ko‘chat ekilgandan 75% pishib yetilishi uchun plyonka ostida ekilganda 64 kun, ochiq dalada 61 kunni tashkil etdi.

Albatta ochiq dalada va plyonka ostida ko‘chatidan yetishtirilganda pishib yetilish muddatlari bir-biridan farq qiladi. Shu bilan bir qatorda hosildorlik ko‘rsatkichlarida ham farqlandi (2-jadval).

2-jadval

Handalakning Kichkintoy navini plyonka ostiga va ochiq dalaga ko‘chatidan ekilganda hosildorlik ko‘rsatkichlari, 2021-2023 y.y.

T/r	Tajribalar	Mevaning o‘rtacha		Hosildorlik, t/ga	
		Soni, o‘sim./dona	Vazni, kg	Umumiy	Tovar-bop hosil, t/ga
1	Plyonka ostida ko‘chatidan	3,5	1,0	50,0	47,5
2	Ochiq dalada	3,2	0,9	41,3	38,8
	ЭKMΦ ₀₅ S _x %			3,2 1,9	

Plyonka ostida ko‘chatidan ekilganda bir dona o‘simlikdagi mevalarning o‘rtacha soni 3,5 tani, ochiq dalada 3,2 tani tashkil etdi. O‘rtacha bir dona mevaning

vazni plyonka ostida 1,0 kg, ochiq dalada 0,9 kg miqdorda bo'ldi. Bundan ko'rinib turibdiki plyonka ostiga ekilganda nemlik va haroratning yetarli bo'lishi meva vaznining ortishiga sabab bo'ldi. Mevaning o'rtacha vazni hamda meva sonining ko'pligi umumiy bir gektardan olinadigan hosilni ham oshirdi. Natijada plyonka ostiga ekilgan handalak hosildorligi 50,0 t/ga teng bo'ldi. Ochiq dalada olingan hosildorlik gektariga 41,3 t/ga teng bo'ldi. Bundan xulosa qilish mumkinki handalakni plyonka ostiga ko'chatidan ekilganda umumiy hosildorlik va tovarbop hosil ochiq dalaga ko'chatidan ekilgandagidan yuqori bo'ldi.

Ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borishda barcha o'simliklarni rivojlanish davrlari davomiyliigi hamda hosildorlik ko'rsatkichlari bilan bir qatorda biometrik o'lchovlari ham o'rganiladi. Yuqori hosil olish uchun o'simlikning poya uzunligi, poyalar soni va eng muhimi sog'lom o'simlikni shakillantirish zarur hisoblanadi.

Ko'chatidan ochiq dalaga va plyonka ostiga ekilgan handalaklar bir-biridan asosiy poyaning uzunligi, yon shoxlar uzunligi, umumiy uzunligi va yon shoxlar soni bilan farqlandi(3-jadval).

3-jadval

Handalakning Kichkintoy navini plyonka ostiga va ochiq dalaga ko'chatidan ekilganda biometrik ko'rsatkichlari, 2021-2023 y.y.

	Tajribalar	Asosiy poya uzunligi, sm	Yon shoxlar uzunligi, sm	Umumiy uzunligi,sm	Yon shoxlar soni, dona
1	Plyonka ostida ko'chatidan	151	414	565	5,1
3	Ochiq dalada ko'chatidan	139	365	504	4

Plyonka ostiga ko‘chatidan ekilgan handalakning asosiy o‘rtacha poya uzunligi 151 smni tashlil qildi. Bu ko‘rsatkich ochiq dalada 139 smni tashkil etdi. Yon shoxlar o‘lchami ham plyonka ostiga ko‘chati bilan ekilgan handalaklarda yuqori bo‘ldi, yani 414 sm. Bu ko‘rsatkich ochiq dalada 365 smga yetdi. Umumiy palak uzunligi bilan taqqoslaydigan bo‘lsak plyonka ostiga ekilgan handalakning o‘rtacha palak uzunligi 565 sm, ochiq dalada esa 504 sm. Yon shoxlar uzunligi bilan ham plyonka ostiga ekilgan handalak o‘rtacha 5,1 ta yon shoxlar hosil qilib, 1,1 ta yon shoxlar soni ochiq dalanikidan ko‘p bo‘ldi.

Ko‘chat usulida sabzavot va poliz ekinlarini yetishtirish dunyo miqyosida kengayib bormoqda. Ko‘chat usulida sabzavot va poliz ekinlarini yetishtirish hosildorlikni oshiribgina qolmasdan eng erta muddatda sabzavot va poliz ekinlarini hosil olish imkonini beradi. Bu asa yetishtirilgan hosilning tannarxini kamaytiradi va aholini sabzavot va poliz ekinlariga po‘lgan ixtiyojini qondirishga imkon beradi.

Yuqorida keltirilgan ma’lumotlarda ko‘rinib turibdiki ko‘chat usulida yetishtirilganda handalakdan bahorda eg erta muddatda hosil olish imkonini beradi. Bu esa aholini bahor oylarida poliz mahsulotlariga bo‘lgan talabini qondiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Методика опытного дела в овощеводстве и бахчеводстве (М.,1992)
2. Рекомендации по апробации овощных культур и кормовых корнеплодов (Л.,1982)
3. “Sabzavotchilik, polizchilik va kartoshkachilikda tajribalar o‘tqazish metodikasi” (Toshkent, 2002).